

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ ЎТКАЗГАН БУЙРАК
ДИСФУНКЦИЯСИ АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ
БУЙРАК КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШИНИ БАШОРАТЛАШ**

¹Сафарова Г.А. ²Гадаев А.Г., ¹Ахмедова Н.Ш

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

¹(safarova.gulnoz@bsmi.uz <https://orcid.org/0000-0002-5261-7593>,
axmedova.nilufar@bsmi.uz)

²Тошкент тиббиёт академияси

(abdigafforgadaev@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-8796-9006>)

ХУЛОСА

Мақолада COVID-19 ўтказган ёндош касалликлари бўлмаган буйрак дисфункцияси ривожланган беморларда коптокчалар филтрацияси тезлиги креатинин ва цистатин С ёрдамида баҳоланган ва солиштирма ўрганилган. Шунингдек, сурункали буйрак касаллиги ривожланишини башоратлаш мақсадида корреляцион ва логистик регрессион таҳлиллардан ташқари, ROC эгри чизиғидан фойдаланилган. Олинган натижаларга асосан яширин кечаётган буйрак етишмовчилигини аниқлашда цистатин С креатининга нисбатан ишончлилиги тасдиқланган. Логистик регрессион ва ROC эгри чизиғи таҳлиллари ушбу икки маркердан ташқари сурункали буйрак касаллиги ривожланишини башоратлашда нефринурия ва интерлейкин-6 кўрсаткичларининг ҳам аҳамияти юқорилигини тасдиқлаган

Калит сўзлар: COVID-19, коптокчалар филтрацияси тезлиги, сурункали буйрак касаллиги, цистатин-С, креатинин.

**Прогнозирование развития хронической болезни почек у пациентов
выявленных дисфункция почек после перенесенной коронавирусной
инфекции**

¹Сафарова Г.А. ²Гадаев А.Г., ¹Ахмедова Н.Ш

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али
ибн Сино

¹(safarova.gulnoz@bsmi.uz <https://orcid.org/0000-0002-5261-7593>,
axmedova.nilufar@bsmi.uz)

²Ташкентская медицинская академия

²(abdigafforgadaev@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-8796-9006>)

РЕЗЮМЕ

В статье оценивалась и сравнивалась скорость клубочковой фильтрации с использованием креатинина и цистатина С у пациентов перенесших COVID-19 и нарушением функции почек без сопутствующих заболеваний. Помимо моделей корреляции и логистической регрессии, для прогнозирования прогрессирования хронического заболевания почек также использовались ROC-кривые. На основании полученных результатов подтверждена

относительная надежность цистатина С по сравнению с креатинином в выявлении скрытой почечной недостаточности. Логистическая регрессия и анализ ROC-кривые подтвердили высокую значимость показателей нефринурии и интерлейкина-6 в прогнозировании развития хронической болезни почек, в дополнение к этим двум маркерам.

Ключевые слова: COVID-19, скорость клубочковой фильтрации, хроническая болезнь почек, цистатин-С, креатинин.

Prediction of the development of chronic kidney disease in patients with kidney dysfunction after coronavirus infection

¹Safarova G.A. ²Gadaev A.G., ¹Akhmedova N.Sh

¹ Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

**¹(safarova.gulnoz@bsmi.uz <https://orcid.org/0000-0002-5261-7593>,
axmedova.nilufar@bsmi.uz)**

² Tashkent Medical Academy

²(abdigafforgadaev@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-8796-9006>)

SUMMARY

The article assessed and compared the glomerular filtration rate using creatinine and cystatin C in patients who had COVID-19 and renal dysfunction without concomitant diseases. In addition to correlation and logistic regression models, ROC curves were also used to predict the progression of chronic kidney disease. Based on the obtained results, the relative reliability of cystatin C compared to creatinine in detecting latent renal failure was confirmed. Logistic regression and ROC curve analysis confirmed the high significance of nephrinuria and interleukin-6 in predicting the development of chronic kidney disease, in addition to these two markers.

Keywords: COVID-19, glomerular filtration rate, chronic kidney disease, cystatin-C, creatinine.

Кириш. Сўнги йилларда ўтказилган тадқиқотларда COVID-19 ўтказган аксарият беморлар соғайиб ўзларининг бирламчи ҳолатларига қайтсалар ҳам уларнинг айримларининг саломатликларида муаммолар сақланиши аниқланди. Бу жараён ўткир ковиддан кейинги ҳолат ёки чўзилиб кечаётган COVID деб аталади. Касаллик белгиларининг бирламчи зарарланишдан кейин уч ой ва ундан ортиқ давом этиши ҳамда бошқа сабаблар бўлмаган ҳолда янги белгиларни кузатилишини жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти узоқ муддатли ковид деб тарифлайди. Юқорида қайд этилган нуфузли ташкилот экспертлари фикри қатор бошқа кузатувларда ҳам ўз исботини топган [1; 2].

Баъзан айрим белгилар кам симптомли инфекциядан кейин ҳам кузатилиши мумкин [3]. Чарчоқ, хаво етишмаслик, кўкракда сиқилиш ҳисси, йўтал, артралгия, бош оғриғи, когнитив дисфункциялар ушбу белгилар

гурухига киради. Кузатувларга кўра узок муддатли COVID 10-30% беморларда аниқланган ва бир йилдан ортиқ муддат давом этади [4; 5]

Лекин хозирги қадар узок кечувчи COVID нинг ривожланиш механизмлари башоратлаш ўрганилмаган.

Коронавирус учун респиратор тизим асосий нишон бўлса ҳам у қон орқали тарқалиши сабабли бошқа аъзолар ҳам зарарланади. Чунки унда инсон организми хужайралари билан ўзаро таъсир учун шароит яратувчи бир нечта трансмембранал гликопротеинлар мавжуд. Шу сабабли, бугунги кунда Covid-19 нафақат нафас, балки бошқа тизимларни ҳам зарарловчи ва оғир асоратларни юзага келтирувчи тизимли касаллик эканлиги кўплаб кузатувларда ўз исботини топган [6; 7].

Унинг ўпкадан ташқари зарарловчи таъсири ва асоратларига диссеминирланган тромбоз, миокард дисфункцияси, турли хил аритмиялар, ўткир коронар синдром, буйракни ўткир зарарланиши, ошқозон-ичак тизимидаги турли даражадаги ўзгаришлар, гипогликемия, кетоацидоз, невротоксик ҳамда неврологик асоратлар, жумладан миёдаги ишемик ҳолат, кўз ҳамда теридаги турли хил реакциялар киради

Маълумки, ангиотензин II айлантурувчи фермент рецепторлари (ААФ II) вирусни хужайраларга кириши учун туйнук вазифасини ўтайди. Ушбу рецепторлар барча аъзоларда бўлганлиги сабабли вирус қон орқали тарқалиб унинг токсик таъсири тўқималарни ва турли аъзоларни зарарлаши мумкин. Бу ўз навбатида касалликни тизимли тус олишидан далолат беради. Албатта вирусни бевосита таъсири аввало нишон аъзо ҳисобланган нафас йўллари ва биринчи навбатда ўпкада газ алмашинувида қатнашувчи I тип ҳамда сурфактант ишлаб чиқарувчи II тип хужайраларнинг эпителияларида аниқланади. Вирус ўпка паренхимаси II тип хужайраларида аниқланса ҳам аксарият ҳолларда у организмга тушгандан сўнг 2-7 кун белгиларсиз кечади ва ундан кейин катта тезликда бутун организм бўйлаб тарқала бошлайди. Беморларда оғир пневмония ва ўткир респиратор дисстресс синдроми ривожланади. Сўнгра ёндош мультиаъзолар, хусусан ошқозон ичак тизими, буйрак каналчалари, жигар капиллярлари зарарланиб цитокинлар тўфони кузатилади. Касалликни биринчи босқичлари яширин кечиши вирусни организмни қатор хужайраларида яшириниб сокин репликация резервуарларини ҳосил қилиши билан боғлиқ. Сўлак безлари ва бронхларнинг киприксимон эпителиялари вирусларнинг белгиларсиз инкубаторлари ҳисобланади. Улардан кўп сонли вируслар ажралиб маълум вақтдан сўнг виремия чақиради ва организмда жиддий ўзгаришлар юзага келади. Covid-19да гистопатологик текширишда унинг буйрак, миокард, трахея ва ошқозон-ичак тизими эпителияларида тропизмлик хусусиятга эга эканлигини кўрсатади [8; 9; 10].

Инфекция юққандан кейин тромботик яллиғланишни кучайтирувчи эндотелиитни ёпиқ ҳалқаси эпителиал хужайралар юзасидаги ААФ II кучайиши

билан сақлаб турилади [11]. Тахмин қилинишича бу ренин-ангиотензин-альдостерон тизимини (РААТ) алоқа йўлини бошқаришни тиклашда сигнал бўлиб хизмат қилади ва унинг ёрдамида кардио ҳамда висцеропротектор механизмлар йўлга қўйилишига ҳаракат қилинади [12]. Албатта Covid-19 кечиш тезлиги ва оғирлиги ҳар бир организмнинг индивидуал ҳолати ҳамда қисман яллиғланиш олди ва иммун фаол цитокинларнинг хусусан, интерлейкин (ИЛ) -1 β , ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-8, α ўсма некроз омили (α -ЎНО) ва бошқалар фаоллашиши билан ҳам боғлиқ [13; 14]. Цитокин генларининг гиперфаоллигида беморларда уларнинг кўплаб ишлаб чиқарилишининг кучайиши қайд этилади. Бундай цитокинлар тўфони ўз-ўзини сақлаб турувчи яллиғланиш жараёнларига олиб келади ва бу ҳолат ўз навбатида диссеминирланган эндоваскуляр тромбозга ҳамда фавкулотдаги ҳолатларда эса полиорган етишмовчилик юзага келишига сабаб бўлади [15]. Вирус ААФ II рецепторларига ёпишиб РААТ бошқарилишига аралашади. Маълумки, ААФ II рецепторлари кўп миқдорда юрак ва буйрак эпителияларида мавжуд. Covid-19 уларнинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатади ва сезиларли ўзгаришларга олиб келади [16]. Ундан ташқари вирус таъсирида РААТ да ўзгаришлар унинг бошқарувида бўлган барча соҳалар, шу жумладан буйрак фаолияти бузилишига сабаб бўлиб қатор клиник белгилар билан намоён бўлади [17; 18]. У калликреин-кинин тизимининг, хусусан брадикининни яллиғланиш муҳитида ортиқча фаоллашуви оқибатида ўпка шиши ривожланади. Ушбу тизимнинг вирус таъсирида кардиопротектив самараси бузилиши оқибатида беморларда гипокалиемия, қон босимини тушиб кетиши, аритмиялар кузатилади ва бу ҳолатлар ўз навбатида юрак қон томир ҳамда буйрак касалликлари асоратларини юзага келтиради [19].

Юқоридаги санаб ўтилганлар вирус сабабли шифохонага ётқизилган беморларнинг 20-30% аниқланади ва илгари юрагида ҳамда буйрагида муаммо бўлганларда эса бу кўрсаткич 50% га етади. Юрак қон томирлари зарарланишининг патофизиологияси касалликнинг бошқа кечишлари каби мультиомилли бўлса ҳам, у юқорида таъкидланганидек ААФ II рецепторларини юрак тўқимасидаги кардиомиоцитлар ва фибробластлардаги юқори экспрессияси билан боғлиқ. Бу ҳолатни вирусни бевосита эндотелиал ва силлиқ мушак хужайраларига ҳамда юракка таъсир қилиши ҳам тасдиқлайди. Миокардит ривожланишига вирусли юклама ва унинг таъсирида тож томирлар ҳамда миокарддаги иммун тизим хужайралари инфекция сабабли яллиғланиши ёки фаоллашиши олиб келади. Шунингдек, касаллик ривожланиб борган сари юрак мушаклари ишемияси ҳам кучайиб, коморбид ҳолатлар мавжуд бўлган беморларда монанд муолажалар қўлланилмаганда миокард инфаркти ривожланиши мумкин [20; 21].

Юқорида баён қилинганлар Covid-19 барча аъзоларни зарарловчи тизимли касаллик эканлигини тасдиқлайди. Лекин ҳозирга қадар ушбу

инфекцияда нисбатан соғлом кишиларда ўпкадан бошқа қайси ички аъзолар кўпроқ зарарланиши тўғрисида Ўзбекистонда кузатувлар олиб борилмаган.

Ушбу нуқтаи назардан, COVID-19 билан касалланган беморларда буйрақлар зарарланишини ўрганиш ҳам муҳим илмий амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади: Коронавирус инфекцияси ўтказган буйрақ дисфункцияси аниқланган беморларда сурункали буйрақ касаллиги ривожланишини башоратлаш.

Тадқиқот материали ва услублари: Тадқиқот манбаси сифатида Бухоро вилоят юқумли касалликлар ва Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида COVID-19 билан даволанган ва ундан сўнг кузатувга олинган, коморбид касалликлари бўлмаган бир кунлик сийдигида микро ва макроалбуминурия (30 мг/л дан юқори) аниқланган 121 нафар кузатувдагилар алоҳида ажратиб олинди. Уларнинг ўртача ёши $33.1 \pm 0,8$ ёш, 65 нафар эркак ва 56 нафар аёллардан иборат бўлди ва 7 нафарини енгил, 27 нафарини ўрта оғир ва 87 нафарини оғир даражадаги COVID-19 ўтказган беморлар ташкил этдилар.

Улар шифохонадан чиқгандан сўнг 6 ой ўтгач иммунофермент тахлил усулида қон зардобидаги цистатин-С, интерлейкин-6 микдорий кўрсаткичлари, сийдикда нефринурия ва коллаген IV антиоксидант нефропротектив муолажалардан олдин ва кейин аниқланди.

Беморларга антиоксидант ва нефропротектор даво сифатида кверсетин препарати 500 мг дан капсула шаклида 2 маҳал буюрилди. Ушбу препарат антиоксидант ва нефропротектив таъсири билан бир қаторда арахидон кислотасини липооксигеназа йўли орқали метаболизмини блоклаб, лейкотриенлар, серотонин ва бошқа яллиғланиш медиаторлари синтезини сусайтиради.

COVID-19 ўтказган ёндош касалликлари бўлмаган буйрақ дисфункцияси ривожланган беморларда сурункали буйрақ касаллиги ривожланишини башоратлаш мақсадида корреляцион ва логистик регрессион таҳлиллардан ташқари, ROC эгри чизиғидан фойдаланилди.

Имунофермент тахлиллар Бухоро вилояти кўп тармоқли клиникаси лабораториясида Cobas - 6000 (Roche, Германия) асбоби ёрдамида бажарилди.

Қон зардобидаги цистатин С имунотурбидиметрик синама билан DiaSys (Германия) ташхислаш тўплами ёрдамида аниқланди. 0,58–1,02 мг/мл (Ноек, 2003) меъёрий кўрсаткичлар деб қабул қилинди.

Коптокчалар филтрацияси тезлигини ҳисоблаш. хКФТ тезлигини қондаги цистатин-С даражаси бўйича Ноек ва ҳаммуаллифлар тавсия этган формула аниқланди: $\text{хКФТ} [\text{мл/дақиқа}/1,73 \text{ м}^2] = (80,35 / \text{цистатин-С} [\text{мг/мл}]) - 4,32$.

Тадқиқот натижаларининг тахлили ва муҳокамаси. Маълумки, узоқ йиллардан бери буйрақлар дисфункциясини баҳолашда асосий маркер сифатида креатининдан фойдаланиб келинади. Лекин унинг кўрсаткичларининг турли сабабларга кўра организмда тез ўзгариши буйрақлар дисфункциясини

баҳолашда қатор ноаниқликларга эга. Шу сабабли сўнги йилларда буйраклар дисфункциясини баҳолашда креатинига нисбатан ишончли бўлган маркер цистатин С дан фойдаланиш тавсия қилинган.

Биз тадқиқотимизга жалб қилган беморларда буйраклар дисфункциясини креатинин ва цистатин С ёрдамида даводан олдин ҳамда олти ойдан кейин ўргандик ҳамда олинган натижаларни ўзаро солиштирма баҳоладик. Қуйидаги 1-жадвалда унинг натижалари келтирилган.

1-жадвал.

Тадқиқотга жалб қилинган беморларда буйраклар дисфункциясини даво муолажаларидан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари.

Кўрсаткичлар	Буйраклар дисфункцияси аниқланганлар сони, n=121						P (гуруҳлар ўртасида фарқлар ишончлилиги)
	COVID-19, энгил даража, n=7		COVID-19, ўрта оғир даража, n=27		COVID-19, оғир даража, n=87		
	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин	
Креатинин, $\mu\text{mol/L}$	70.2±3.4	60.2±2.1*	90.4±4.2	73.6±3.4**	101.6±6.4	88.3±4.5**	$p_{1-2-3} < 0,001$
Креатинин бўйича ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги, мл/мин/1.73м ²	120±2.8	126±3.1	99±2.5	118±2.8***	86±2.1	102±3.5***	$p_{1-2-3} < 0,001$
Цистатин С, мг/л	0.95±0.05	0.86±0.02	1.1±0.05	0.97±0.04*	1.28±0.06	1.05±0.02**	$p_{2-3} < 0,05$ $p_{1-2} < 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$
Цистатин С бўйича ҳисобланган	93±3.1	106±4.8*	76±3.6	90±3.4**	62±4.9	81±4.1**	$p_{1-2} < 0,01$ $p_{1-3} < 0,001$

коптокчал ар филтрация си тезлиги, мл/мин/1.7 3м ²							p ₂₋₃ <0,05
--	--	--	--	--	--	--	------------------------

- фарқлар даводан олдинги ва кейинги кўрсаткичлар орасидаги фарқлар ишончлилиги (- P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001).

Жадвалда келтирилганидек, дастлаб беморларда буйраклар функционал ҳолати креатинин ёрдамида даводан олдин ва кейин баҳоланди. Креатинин кўрсаткичи COVID -19 нинг энгил даражаси билан касалланганларда 70.2±3.4 μmol/L, ўрта оғир даражасида 90.4±4.2 μmol/L ва оғир даражасида 101.6±6.4 μmol/L га тенг бўлди. Улар ўзаро солиштирилганда барча гуруҳларда бир бирига нисбатан даводан олдин юқори ишончли фарқ қайд этилди (p₁₋₂₋₃<0,001). Ўтказилган нефропротектив даво муолажасидан сўнг биринчи гуруҳда 70.2±3.4 дан 60.2±2.1 μmol/L га ўзгарди ва ишончли фарқ аниқланди (P<0,05). COVID -19 нинг ўрта оғир даражаси билан оғриганларда даводан кейин 90.4±4.2 дан 73.6±3.4 μmol/L га 1.22 маротаба камайди ва ишончли фарқ кузатилди (P<0,01). Учинчи гуруҳда даводан олдин ва кейин 101.6±6.4 дан 88.3±4.5 μmol/L га яхшиланди ва фарқлар ишончли бўлди (P<0,01).

Креатинин ёрдамида хКФТ даво муолажаларидан олдин гуруҳлар ўртасида мос равишда 1.73 м² тана сатҳига 1 дақиқада 120±2.8 мл, 99±2.5 мл ва 86±2.1 мл га тенг бўлди. Олинган натижалар гуруҳлар орасида ўзаро солиштирилганда юқори ишончли фарқ қайд этилди (p₁₋₂₋₃<0,001). хКФТ кўрсаткичлари даво муолажаларидан сўнг COVID -19 нинг энгил, ўрта оғир ва оғир даражаси билан касалланганларда мос равишда 1.73 м² тана сатҳига 1 дақиқада 126±3.1 мл, 118±2.8 мл ва 102±3.5 мл га ошди. Муолажадан олдинги кўрсаткичлар билан солиштира ўрганилганда биринчи гуруҳда фарқлар ишончли бўлмади (p>0,05), иккинчи ва учинчи гуруҳда юқори ишончли (p<0,001) фарқ қайд этилди.

Цистатин С кўрсаткичлари COVID -19 нинг энгил, ўрта оғир ва оғир даражаси билан оғриганларда даводан олдин мос равишда 0.95±0.05 мг/л, 1.1±0.05 мг/л ва 1.28±0.06 мг/л ни ташкил этди. Ушбу олинган кўрсаткичлар бир биридан ишончли (p<0,05) фарқ қилди. Ўтказилган даво муолажасидан олти ойдан сўнг биринчи гуруҳда 0.95±0.05 дан 0.86±0.02 мг/лга яхшиланган бўлса ҳам фарқлар ишончли бўлмади. Иккинчи гуруҳда 1.1±0.05 дан 0.97±0.04 мг/л га 1.14 маротаба камайди ва ишончли фарқ аниқланди (p<0,05). Коронавируснинг оғир даражаси билан касалланганларда даводан кейин 1.28±0.06 дан 1.05±0.02 мг/л га 1.22 маротаба яхшиланди ва ишончли (p<0,01) фарқ қайд этилди.

ҳКФТ кўрсаткичлари даводан олдин ва кейин цистатин С ёрдамида ҳисобланганда гуруҳлар ўртасида мос равишда 1.73 м² тана сатҳига 1 дақиқада 93±3.1 мл, 76±3.6 мл ва 62±4.9 мл га тенг бўлди. Ушбу олинган натижалар мос равишда креатинин ёрдамида ҳисобланган ҳКФТ билан солиштирилганда барча гуруҳларда юқори ишончли ($p<0,001$) фарқ аниқланди. Бинобарин шундай экан COVID-19 ўтказган аммо нисбатан соғлом ҳисобланган беморларда буйрак дисфункциясини аниқлаш мақсадида цистатин С дан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. У мавжуд яширин кечаётган буйрак етишмовчилигини аниқлашда креатининга нисбатан ишончилиги ва сезгирлиги билан фарқ қилади.

Олти ойлик кузатув ва даво муолажасидан сўнг COVID -19 нинг энгил шакли билан хасталанган беморларда 1.73 м² тана сатҳида 1 дақиқага ҳисобланган ҳКФТ 93±3.1 мл дан 106±4.8 га ошди ва ишончли ($p<0,05$) фарқ кузатилди. Ўрта оғир шаклида олти ойдан сўнг 76±3.6 дан 90±3.4 мл га ошди ва ишончли фарқ ($p<0,01$) қайд этилди. Касалликнинг оғир шакли билан хасталанганларда КФТ даводан олдин 62±4.9 мл ва кейин 81±4.1 мл ни ташкил этиб фарқлар ишончли ($p<0,01$) бўлди.

Башоратлаш моделларини ўрганишдан олдин кузатувимиздаги 121 нафар беморларда турли биомаркерларнинг ўзаро корреляцион боғлиқлик даражасини ўргандик. Олинган натижалар 1-расмда келтирилган.

1-расм. Аниқланган биомаркерлар орасида ўзаро корреляцион боғлиқлик

даражалари.

Ўтказилган корреляцион таҳлил, нефрин ва албуминурия ўртасида ўртача кучли ($r=0.6$, $p<0.05$), интерлейкин-6 ва нефрин ўртасида кучсиз ($r=0.41$, $p<0.05$), альбуминурия ва интерлейкин-6 ўртасида кучсиз ($r=0.44$, $p<0.05$) ва нефрин билан Д-димер орасида кучсиз ($r=0.31$, $p>0.05$) корреляцион боғлиқликлар аниқланди

Олинган натижаларга асосланган ҳолда кейинги босқичда кузатувга жалб қилинган энгил, ўрта оғир ва оғир даражадаги 121 нафар буйрак дисфункцияси аниқланган беморларда сурункали буйрак касаллигини башоратлашда турли маркерларнинг таъсир даражаси ROC эгри чизиғи ёрдамида ўрганилди. Олинган натижалар 2-расмда келтирилган.

2-расм. Кузатувимиздаги беморларда аниқланган ROC эгри чизиғи биомаркерлари.

Расмда келтирилганидек, ушбу тоифа беморларда сурункали буйрак касаллиги ривожланиш эҳтимолига энг юқори таъсир кўрсатувчи омиллар нефринурия ($AUC=0.454$), интерлейкин-6 ($AUC=0.466$), креатинин ($AUC=0.457$) ва цистатин С ($AUC=0.401$) ҳисобланади. Ёндош касалликлари бўлмаган нисбий соғлом кишиларда ушбу қайд этилган маркерларнинг меъёридан бирмунча юқорилиги ҳам келажакда уларда сурункали буйрак касаллиги ривожланиш эҳтимоли мавжудлигидан далолат беради. Ҳақиқатдан

ҳам адабиётлар шарҳида таъкидлаганимиздек коронавирусдан оламдан ўтган беморлар буйраклари, шу жумладан подоцитларда вирус парчаларининг топилиши, биз аниқлаган натижаларнинг тасдиғи ҳисобалади. Ушбу гуруҳ беморларда ҳар қандай ёндош касалликларнинг қўшилиши буйракдаги жараёни жадаллаштиради ва сурункали буйрак касаллиги ривожланишига туртки бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли юқорида қайд этилган маркерларни касаллик ўткир даврида аниқланиши уларда динамикада буйрак функционал ҳолатини кузатиб боришни ва нефропротектив терапия ўтказишни тақазо этади.

ROC таҳлили билан бир қаторда кузатувимиздаги беморларда логистик регрессион таҳлил ўтказдик. Унинг натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Кузатувдаги беморларда ўтказилган логистик регрессион таҳлил натижалари.

Биомаркерлар	Кoeffициент (логистик регрессия)
Цистатин С	-0.295
Нефрин	0.276
Албуминурия	-0.226
Интерлейкин-6	0.004
Креатинин	0.003
Д-Димер	-0.001
Ферритин	0.001

Ушбу модел беморларда касаллик кечишини башоратлаш учун фойдаланиладиган таҳлиллардан бири ҳисобланади. Олинган натижалар 50% дан юқори бўлган ҳолларда ишончли деб саналади. Биз ўтказган логистик регрессион таҳлилда нефрин (0.276), цистатин С (-0.295) ва альбуминурия (-0.226) каби маркерлар сурункали буйрак касаллиги ривожланиш эҳтимоли юқорилигини тасдиқлади. Биз олган натижалар 68% га тенг бўлди ва ўртача ишончлиликни ташкил этди.

Шу ўринда ўтказилган ROC ва логистик регрессион таҳлиллар бир бирини инкор этувчи эмас балки ўзаро тўлдирувчи хусусиятга эга эканлигини алоҳида таъкидламоқчимиз. Ҳар иккала усулдан фойдаланиш кузатувдаги

беморларда сурункали буйрак касаллиги ривожланиш эҳтимолини аниқлашни янада кучайтиради.

Хулоса. Олинган натижалар COVID-19 нинг енгил, ўрта оғир ва оғир шакллари билан касалланган буйрак дисфункцияси аниқланган беморларда ҳКФТ креатинин ва цистатин-С ёрдамида аниқланганда, кўратгичлар бир биридан юқори ишончли фарқ қилди. Инфекция ўтказган беморларда ROC эгри чизиғи ёрдамида ўтказилган таҳлил нефринурия, интерлейкин-6, креатинин ва цистатин С ларни, логистик регрессион таҳлил эса нефрин, цистатин С ва альбуминурия каби маркерлари сурункали буйрак касаллиги ривожланиш эҳтимолини аниқлашда муҳим рол ўйнайди.

Адабиётлар

1. *World Health Organization (2021) A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus.* <https://www.who.int/publications-detail-redirect>.
2. Hurme A, Viinanen A, Teräsjarvi J, Jalkanen P, Feuth T, Löyttyniemi E, Vuorinen T, Kantele A, Oksi J, He Q, Julkunen I. Post-COVID-19 condition in prospective inpatient and outpatient cohorts. *Sci Rep.* 2025 Feb 26;15(1):6925. doi: 10.1038/s41598-025-90819-1. PMID: 40011519.
3. *Blomberg B, Mohn KG, Brokstad KA, Zhou F, Linchausen DW, Hansen BA, Lartey S, Onyango TB, Kuwelker K, Sævik M, et al. Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. Nat Med.* 2021;27(9):1607–1613. doi: 10.1038/s41591-021-01433-3.
4. Tran VT, Porcher R, Pane I, Ravaud P. Course of post COVID-19 disease symptoms over time in the ComPaRe long COVID prospective e-cohort. *Nat Commun.* 2022;13:1812. doi: 10.1038/s41467-022-29513-z.
5. Carfi A, Bernabei R, Landi F. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. *JAMA.* 2022;324:603–605. doi: 10.1001/jama.2020.12603.
6. Н.Г.Кульченко. Эпидемиология болезней почек у пациентов с covid-19. Исследования и практика в медицине 2020, т.7, №3, с. 74-82 Обзор [https://doi.org/10.17709/2409-2231-2020-7-3-7](https://doi.org/10.17709/2409-2231-2020-7-3-7;);
7. Грановская М.В., Заславская К.Я. COVID-19 – набор симптомов или системная патология? Клиническая лекция. Часть 1. Особенности полиорганных нарушений // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 9, № 3. Приложение. С. 3–9. DOI: <https://doi.org/10.33029/2305-3496-2020-9-3S-3-9>
8. Marques da Silva B, Gameiro J, Lei Teixeira J, Costa C, Branco C, Oliveira J, Bernardo J, Marques F, Agapito Fonseca J, Lopes JA. Long-term outcomes after AKI in hospitalized patients with COVID-19. *Nefrologia (Engl Ed).* 2025 Feb;45(2):150-158. doi: 10.1016/j.nefro.2025.01.009. PMID: 39986713.,
9. Giacosa A, Barrile GC, Gasparri C, Perna S, Rondanelli M. Positive Effect of Lecithin-Based Delivery Form of Curcuma and Boswellia Extracts on

- Irritable Bowel Syndrome After COVID-19 Infection. *Nutrients*. 2025 Feb 18;17(4):723. doi: 10.3390/nu17040723. PMID: 40005051; PMCID: PMC11858738.,
10. Stefania MN, Toma C, Bondor CI, Maria RV, Florin P, Adina MM. Long COVID and Lung Involvement: A One-Year Longitudinal, Real-Life Study. *Medicina (Kaunas)*. 2025 Feb 10;61(2):304. doi: 10.3390/medicina61020304. PMID: 40005421; PMCID: PMC11857727.
 11. Ackermann M. et al. Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in Covid-19. *N. Engl. J. Med.* 2020; 383: 120–8. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2015432>
 12. Lax S.F., Skok K., Zechner P., et al. Pulmonary arterial thrombosis in COVID-19 with fatal outcome: results from a prospective, single-center, clinicopathologic case series. *Ann Intern Med.* 2020;173 (5): 350–61. DOI: <https://doi.org/10.7326/m20-2566>
 13. Fagone P., Ciurleo R., Lombardo S.D., Iacobello C., et al. Transcriptional landscape of SARS-CoV-2 infection dismantles pathogenic pathways activated by the virus, proposes unique sex-specific differences and predicts tailored therapeutic strategies. *Autoimmun Rev.* 2020; 19 (7): 102571. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.102571>,
 14. Mehta P., McAuley D.F., Brown M., Sanchez E., et al. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. *Lancet.* 2020; 395 (10229): 1033–4. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30628-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0)
 15. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost.* 2020; 18 (4): 844–7. DOI: <https://doi.org/10.1111/jth.14768>
 16. Vaduganathan M., Vardeny O., Michel T., McMurray J.J.V., et al. Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors in patients with Covid-19. *N Engl J Med.* 2020; 382 (17): 1653–9. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMsr2005760>
 17. Kuba K., Imai Y., Ohto-Nakanishi T., Penninger J.M. Trilogy of ACE2: a peptidase in the renin-angiotensin system, a SARS receptor, and a partner for amino acid transporters. *Pharmacol Ther.* 2010; 128 (1): 119–28. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2010.06.003> 69.
 18. Strawn W.B., Ferrario C.M., Tallant E.A. Angiotensin-(1-7) reduces smooth muscle growth after vascular injury. *Hypertension.* 1999; 33: 207–11 DOI: <https://doi.org/10.1161/01.hyp.33.1.207>
 19. van de Veerdonk F., Netea M.G., van Deuren M., et al. Kinins and cytokines in COVID-19: a comprehensive pathophysiological approach. Preprints 2020. 2020040023. DOI: <https://doi.org/10.20944/preprints202004.0023.v1>
 20. Su H., Yang M., Wan C., Yi L.X., et al. Renal histopathological analysis of 26 postmortem findings of patients with COVID-19 in China. *Kidney Int.* 2020; 98 (1): 219–27. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.04.003>, Sala S., Peretto G., Gramegna M., Palmisano A., et al. Acute myocarditis presenting as a reverse Tako-Tsubo syndrome in a patient with

SARS-CoV-2 respiratory infection. Eur Heart J. 2020; 41 (19): 1861–1862. DOI: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa286>